

La RSE y su influencia en la innovación de las pymes de Ciudad del Carmen, Campeche

L. Peraza Pérez¹, M. López Noriega², A. Contreras Avila^{3*}, H. García Álvarez⁴, L. Zalthen Hernández⁵

¹Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

[1peraza_perez@hotmail.com](mailto:peraza_perez@hotmail.com)

²Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

[2mdlopez@pampano.unacar.mx](mailto:mdlopez@pampano.unacar.mx)

³Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

[3Alonso.target@gmail.com](mailto:Alonso.target@gmail.com)

⁴Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

[4hgarcia@delfin.unacar.mx](mailto:hgarcia@delfin.unacar.mx)

⁵Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 No.4 Esq. Av. Concordia. Col. Benito Juárez, C.P. 24120, Cd. del Carmen, Camp., México

[5zalthen@gmail.com](mailto:zalthen@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo se plantea en el contexto de las acciones y prácticas de las pequeñas y medianas empresas en la responsabilidad social empresarial y la influencia que éstas tienen en la innovación, cuyo objetivo es identificar la orientación empresarial hacia las distintas acciones y/o prácticas de responsabilidad social empresarial en las pymes y cómo han influido en la innovación empresarial. La metodología utilizada en un inicio fue de exploratorio de carácter documental y posteriormente se desarrolló una investigación descriptiva no experimental de corte transversal que se llevó a cabo con la recolección y el análisis de datos. Como resultado de la investigación se determinó que las empresas estudiadas realizan acciones de responsabilidad social, sin embargo, no se ha demostrado una influencia directa en la innovación.

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, pymes, innovación empresarial

Abstract

This paper is presented in the context of the actions and practices of small and medium-sized companies in corporate social responsibility and the influence they have on innovation, the objective of which is to identify the business orientation towards the different actions and / or practices of corporate social responsibility in SMEs and how they have influenced business innovation. The methodology used at the beginning was exploratory of a documentary nature and later a descriptive non-experimental cross-sectional investigation was developed that was carried out with the collection and analysis of data. As a result of the research, it was determined that the companies studied carry out social responsibility actions, however, a direct influence on innovation has not been demonstrated.

Key words: Corporate Social Responsibility, SMEs, Business Innovation

Introducción

Hoy en día, es muy frecuente escuchar el concepto de responsabilidad social (RS), debido a que muchas empresas han decidido adoptarla como parte de una estrategia que les permita generar diferencias ante la competencia y con ello obtener beneficios. La responsabilidad social implica traer un comportamiento corporativo hacia un nivel donde es congruente con las normas sociales y valores prevalecientes, además de expectativas de desempeño [1]. Sin embargo, en muchas ocasiones las prácticas de la actividad económica, las actitudes de los grupos de interés y el impacto generado en la comunidad reflejan una realidad totalmente distinta.

Cuando una empresa decide ser socialmente responsable, no debería importar el tamaño, ya que, ser responsable ante una sociedad es algo propio de cualquier organización humana y de las personas que la integran, también las pequeñas y medianas empresas, son socialmente responsables [2]. Es por ello, que las empresas deben tomar conciencia de las implicaciones que la RS genera, pues se trata de una cultura corporativa la cual debe ser adoptada y esparcida por la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio no solo de sus trabajadores y sus familias o del entorno ambiental, sino también en lo social, en las zonas y ámbitos de influencias de la organización.

La responsabilidad social implica contar con un panorama amplio, en el cual, no solo permite resolver cuestiones de imagen o de estrategia de mercadeo, sino que además realizar prácticas de nuevas acciones las cuales nos permitan aportar beneficios a nuestra sociedad.

Es importante recalcar, que al decidir implementar prácticas responsables dentro de una organización es necesario que los *stakeholders* que la conforman se encuentren en total acuerdo, los *stakeholders* son actores (internos y externos) que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una organización dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia [3], es así como se considera la importancia de estos actores dentro de las organizaciones ya que son los principales en tomar decisiones para establecer medidas, estrategias y cambios organizacionales.

Por otro lado, para los directivos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el adoptar prácticas socialmente responsables, ya no debe significar grandes desembolsos monetarios, ya que debido a su tamaño puede facilitar las muchas o pocas acciones a realizar como: el implementar valores y transparencia en el manejo de la empresa, contribuir al bienestar de la sociedad, respetar el entorno ecológico, involucrar al personal en la toma de decisiones, mejorar las condiciones de trabajo, solo por mencionar algunas de las muchas que se pueden llevar a cabo.

La metodología de la investigación se llevará a cabo a través de la identificación de los significados que tiene el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Innovación, así como la aplicación de un instrumento que permita la orientación empresarial de las acciones y/o prácticas de RSE en las pymes y como han influido en la innovación empresarial.

Considerando lo anterior, el objetivo general de este trabajo es identificar la orientación empresarial hacia las distintas acciones y/o prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las pymes y cómo han influido en la innovación empresarial, de acuerdo con los resultados, se puede decir que la muestra de empresas evaluadas no llevan a cabo actividades que fomenten la innovación en sus procesos, en ese sentido las acciones con valores más bajos fueron aquellas que se relacionan con la introducción de nuevas prácticas para la captación de nuevos mercados nacionales e internacionales; mientras que las que obtuvieron valores más altos fueron aquellas relacionadas con mejorar los procesos o técnicas de producción y/o distribución, así como intensificar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Metodología

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto fue, en un inicio exploratorio de carácter documental debido al análisis de la literatura existente sobre la innovación y la responsabilidad social en las pymes lo cual permitió identificar y definir dichos conceptos y la construcción del marco teórico. Posteriormente se desarrolló una investigación descriptiva no experimental de corte transversal que se llevó a cabo en dos etapas: 1) la recolección de los datos a través de la aplicación de un instrumento a modo de encuesta y 2) el análisis de la base de datos con el programa IBM SPSS *Statistics* 24 para obtener los resultados y responder al objetivo general. A partir del análisis de las variables sociodemográficas, se pudo describir las características de la muestra, para determinar el impacto de las acciones de responsabilidad social en la innovación empresarial, se llevó a cabo un análisis correlacional para determinar si existe o no relación alguna entre las variables.

Población y Muestra

Para esta investigación se tomó en cuenta como población el total de pymes ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) cuyas actividades

dedicadas al comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y servicios de apoyo a los negocios. En la Tabla 1 se presenta la cantidad total de empresas por cada categoría.

Tabla 1. Población con datos de DENUE del 2018.

Categoría	N
Comercio al por menor	183
Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos	171
Servicios de apoyo a los negocios	21

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los criterios para la selección de la muestra fueron: Empresas que contaran con una cantidad de 10 o más empleados y que presentaran algún rasgo relacionado con la Responsabilidad Social. Bajo estas condiciones se decidió trabajar con empresas de servicios, turismo, industrial y comercial, pertenecientes al rubro de servicios de apoyo a los negocios siendo un total de 29 empresas.

Instrumento

Los datos recolectados que dieron valor a las variables del estudio se obtuvieron a través de un cuestionario aplicado a modo de encuesta a los gerentes, mandos medios o responsables de las empresas. El instrumento surge a partir del modelo conceptual para el análisis de la RSE propuesto por Gallardo- Vázquez y Sánchez-Hernández [4]; el cual estaba compuesto de dos partes. La primera parte corresponde a información general conformada por un total de 11 preguntas. De la 1 a la 7, preguntas de corte sociodemográfico y de la pregunta 8 a la 11, sobre datos generales de la empresa. La segunda parte estaba compuesta por los indicadores seleccionados para cada dimensión de la RSE como se puede ver en la Tabla 2, que a partir de una escala de Likert fueron evaluados desde la perspectiva de los encuestados tomando en cuenta los siguientes valores: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=Medianamente en desacuerdo, 3=Indeciso, 4=Medianamente de acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo, 0=No aplica o no sabe.

Confiabilidad interna del instrumento

Para determinar que el instrumento sea consistente en las mediciones, se realizó el análisis de confiabilidad interna utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. Permitted estimar el nivel de confiabilidad a partir del conjunto de ítems perteneciente a cada dimensión de responsabilidad social y de innovación. Se tomó en cuenta el total de indicadores para tener certeza de que exista coherencia entre las mediciones y la teoría consultada.

Se realizó de forma general el análisis de confiabilidad interna de los ítems para el instrumento de responsabilidad social a través del coeficiente Alfa de Cronbach, tomando en cuenta un total de 53 elementos pertenecientes a las dimensiones social, económica y medioambiental de la responsabilidad social empresarial. Asimismo, se evaluaron los ítems correspondientes a la innovación empresarial. El resultado obtenido fue de 0.963 como se puede apreciar en la Tabla 2. Esto significa que la consistencia del instrumento es aceptable. Del mismo modo se realizó el análisis de forma individual para cada una de las dimensiones, los resultados obtenidos demuestran un valor del coeficiente superior a 0.70 para cada uno de los indicadores, de manera que la consistencia del instrumento es aceptable.

Tabla 2. Coeficiente Alfa de Cronbach para cada dimensión de RSE.

Variables	Estadísticas de fiabilidad	
	Alfa de Cronbach	N de elementos
Dimensión Social de RSE	0.879	15
Dimensión Económica de RSE	0.894	11
Dimensión Medioambiental de RSE	0.938	14
Innovación	0.912	13
General	0.963	53

Resultados y discusión

Descripción sociodemográfica

De acuerdo con los datos recabados a partir de la aplicación del instrumento, se pudo determinar que la edad de los empresarios es en promedio de 43.50 años con una desviación estándar de 10.66 años. Las empresas

seleccionadas para este análisis presentan en promedio una antigüedad de 11.56 años con una desviación estándar de 9.07 años, podemos decir que son empresas relativamente jóvenes apenas instauradas en el año 2007 aproximadamente.

En cuanto al número de empleados, se obtuvo que en promedio las empresas cuentan con 13.43 empleados sin contar con los dueños, con una desviación estándar de 16.36 empleados, esto debido a que existen valores extremos que generan un incremento en la variabilidad de los datos.

Por otra parte, tomando en cuenta una muestra de 29 empresas, se obtuvo que el 69% de los encuestados fueron hombres, mientras que el 31% mujeres. En cuanto al estado civil el 55.20% de los empresarios entrevistados son casados, el 31% se encuentra soltero, divorciados y en unión libre ambos representados por el 6.90%.

Con respecto al lugar de origen de los empresarios, del total de la muestra se obtuvo que el 51.70% de ellos son originarios de Ciudad del Carmen, Campeche, mientras que el 6.90% corresponde a Puebla y Guadalajara, en el caso de aquellas respuestas que arrojaron frecuencia de uno, se agruparon en otros que corresponde al 30.60%, en la muestra participó un extranjero.

En cuanto a la escolaridad, los resultados nos dicen que el mayor porcentaje de los empresarios de Ciudad del Carmen, Campeche, cuentan con estudios de licenciatura esto es el 62.1%, con estudios de maestría el 20.7% y el 10.3% de los empresarios solo cuenta con estudios de preparatoria.

Además de los factores inherentes y adquiridos de quienes toman las decisiones estratégicas, existirían determinadas características intrínsecas a la propia naturaleza de cada empresa que podrían condicionar el nivel de prácticas de RSE adoptado [5].

Tomando en cuenta la estructura de la propiedad y en las características de su capital, el carácter familiar de las empresas es una de las variables determinantes para este análisis debido a los valores tradicionales relacionados con la familia lo cual puede influir en el desarrollo de las acciones de RSE.

Los propietarios/gerentes de una empresa familiar se les puede presuponer más motivados por llevar a cabo una eficaz supervisión con respecto a las acciones de responsabilidad social [6], [7]. En ese sentido, las empresas familiares son más propensas a tener mayores fortalezas y menos debilidades hacia la RSE en relación con otras empresas, ya que sus objetivos van más allá de la maximización del beneficio económico [8].

Por lo general, a las empresas familiares se les atribuye una relación más cercana con sus empleados y clientes que la que mantienen otro tipo de empresas [5], por lo tanto, podemos concluir que las empresas familiares tienen mayor sentido de obligación hacia las demandas de un comportamiento socialmente responsable. En cuanto a la estructura de la propiedad, encontramos que el 44.8% de las empresas encuestadas son de tipo familiar, mientras que el 37.9% son no familiar.

De acuerdo con la literatura revisada referente a la RSE, en general, se considera que existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y una mayor implicación y comprensión del concepto integral de la RSE [9]. El tamaño de la empresa es factor para el desarrollo de actividades de RSE [10], siendo aquellas de tamaño micro y pequeñas las que suelen destinar menos recursos a este tipo de prácticas, debido tal vez a la falta de codificación de la responsabilidad social en ellas. Del total de la muestra, el 44.8% de las empresas encuestadas son tamaño micro, 31.0% son pequeñas y 20.7% medianas, solo una empresa no contestó.

Dimensión Social de la RSE

Tomando en cuenta la estructura de la propiedad y la dimensión social de la RSE, el 46.43% de las empresas fueron categorizadas como estructura familiar mientras que el 39.29% fueron categorizadas como estructura no familiar, las empresas que mencionaron estar totalmente de acuerdo con respecto a la preocupación por mejorar la calidad de vida de los empresarios; el 28.57% fueron de estructura familiar, mientras que 32.14% de estructura no familiar 14.29% no contestó.

En este caso son las empresas con estructura no familiar las preocupadas por mejorar la calidad de vida de los empresarios.

En cuanto a la relación del salario de los empleados con las competencias y los rendimientos que estos obtienen, el 62.07% de las empresas mencionaron estar totalmente de acuerdo, de ellas el 24.14% son de estructura familiar, mientras que el 27.59% son de estructura no familiar, esto quiere decir que es en las empresas con estructura no familiar donde más se presenta esta relación. y el 17.24% no contestó.

En cuanto a las políticas de flexibilidad laboral que permitan conciliar la vida laboral con la vida personal, el 62.96% de las empresas mencionaron estar totalmente de acuerdo, de estas, el 22.22% fueron de estructura familiar, mientras que el 25.93% de estructura no familiar.

El 41.38% de los empresarios encuestados, mencionaron estar totalmente de acuerdo en la participación de proyectos sociales destinados a la comunidad, de ellos el 17.24% representaban empresas cuya estructura es familiar, mientras que el 20.69% fueron empresas con estructura no familiar, el 6.90% de los encuestados mencionó que en su caso no aplica, de los cuales el 3.45% fueron empresas con estructura no familiar.

Dimensión Económica de la RSE

Tomando en cuenta la estructura de la propiedad, ya sea familiar o no familiar, el 79.31% del total de los encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo en cuanto a que en las empresas proporcionan a los clientes información completa y precisa sobre sus productos y/o servicios, de estas, el 34.48% resultaron ser de estructura familiar, de igual forma el 34.48% resultaron ser de estructura no familiar.

Por otra parte, del total de los encuestados, el 72.41% señaló estar totalmente de acuerdo en cuanto a que se distinguen por mantener los mejores niveles de precios en relación con la calidad ofrecida, de estas, el 27.59% resultaron ser empresas de estructura familiar, mientras que el 34.48% resultaron ser empresas de estructura no familiar, en ese sentido, aquellas empresas con mayor interés en mantener una mejor relación entre calidad y precios son cuya estructura se define como no familiar, puede ser más complicado para empresas familiares lograr mantener los niveles de precios adecuados con respecto a la calidad de los productos y esto podría deberse a la estructura del capital o inversión.

En cuanto a que las empresas se preocupan por proporcionar productos y/o servicios de alta calidad a los clientes, el 82.76% de los encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo, de ellos el 37.93% fueron empresas con estructura familiar y el 31.03% de estructura no familiar. Como se puede observar, las empresas con estructura familiar son aquellas con mayor preocupación en que los productos y servicios que ofrecen sean de alta calidad. Proporcionar productos y/o servicios de alta calidad es una de las actividades con mayor relevancia dentro de la dimensión económica de la RSE.

Dimensión Medioambiental de la RSE

La dimensión medioambiental de la RSE está relacionada con el desarrollo de actividades encaminadas a la preservación y conservación del medio ambiente, así como el consumo y utilización de forma racional de los recursos naturales, energía eléctrica, entre otros. En este rubro los resultados más relevantes obtenidos fueron aquellos relacionados con la capacidad para minimizar el impacto ambiental y ahorro de energía que fueron los valorados de forma positiva, caso contrario, las acciones valoradas de forma negativa de acuerdo con la escala, fueron aquellas relacionadas con la realización de auditorías ambientales y la adopción de programas para el uso de energías alternativas.

Del total de la muestra, el 51.72% de los encuestados señalaron estar totalmente de acuerdo en cuanto a la capacidad de minimizar el impacto ambiental que su empresa provoca, de ellos, el 17.24% fueron empresas de estructura familiar, mientras que el 24.14% fueron empresas de estructura no familiar, el 24.14% señaló estar medianamente de acuerdo, siendo el 10.34% empresas de estructura familiar como de estructura no familiar.

En cuanto al ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia, el 58.62% de las empresas encuestadas, señalaron estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, de las cuales 17.24% son empresas de estructura familiar, mientras que el 27.59% son de estructura no familiar, como podemos ver esta acción se presenta con mayor medida en empresas no familiares; el 27.59% señalaron estar medianamente de acuerdo, siendo el 20.69% empresas de estructura familiar y 6.90% empresas de estructura no familiar.

Por otra parte, adoptar programas para el uso de energías alternativas es una de las acciones con una valoración negativa, como podemos observar, del total de la muestra, el 24.14% de las empresas señalaron estar totalmente de acuerdo, el 20.69% señaló estar medianamente de acuerdo y el 17.24% señaló estar indeciso con esta afirmación, de aquellos que señalaron estar totalmente de acuerdo, el 6.90% fueron empresas de estructura familiar y el 13.79% de estructura no familiar; por otra parte, de los que señalaron estar medianamente de acuerdo, el 17.24% fueron empresas de estructura familiar y el 3.45% de estructura no familiar, en ese sentido al ser mayor la proporción de empresas familiares, la mayoría de estas al señalar estar entre indeciso y medianamente de acuerdo, el resultado de esta afirmación es negativo lo que quiere decir que las empresas no están adoptando programas para el uso de energías alternativas.

Muy importante es que las acciones que se planteen con relación al cuidado del medio ambiente se lleven a cabo de forma adecuada y conforme a los estándares requeridos, para ello se deben de realizar auditorías ambientales de forma periódica, sin embargo, los resultados nos indican que esta no es una actividad que lleven a cabo las empresas encuestadas en este trabajo. Como se puede observar, del total de la muestra, el 27.59% señalaron estar totalmente de acuerdo con que realizan auditorías ambientales periódicamente, el 24.14% señaló estar medianamente de acuerdo y el 13.79% estuvo indeciso. De aquellos que señalaron estar totalmente de acuerdo, el 10.34% fueron empresas de estructura familiar y el 17.24% de estructura no familiar; por otra parte, de los que señalaron estar medianamente de acuerdo el 13.79% fueron empresas de estructura familiar y el 3.45% de estructura no familiar; en cuanto a los indecisos, el 13.79% fueron de estructura familiar.

Innovación

Los resultados obtenidos referentes a la introducción de nuevas prácticas que potencien la captación de nuevos mercados nacionales muestran que del total de la muestra, solo el 27.59% señalaron estar totalmente de acuerdo, el 10.34% medianamente de acuerdo y el 13.79% indeciso; de los que señalaron estar totalmente de acuerdo, el 17.24% fueron empresas con estructura no familiar, mientras que solo el 3.45% fueron empresas familiares; de los que señalaron estar medianamente de acuerdo, todas fueron empresas familiares; el mismo caso para los indecisos.

Los resultados obtenidos referentes a la introducción de nuevas prácticas que potencien la captación de nuevos mercados internacionales muestran que, del total de la muestra, solo el 10.34% señalaron estar totalmente de acuerdo, todas fueron empresas de estructura no familiar; el 17.24% señaló estar medianamente de acuerdo, donde el 13.79% fueron empresas familiares y el 3.45% empresas no familiares. Por otra parte, el 10.34% señaló estar indeciso, de ellos 6.90% fueron empresas familiares y el 3.45% no contestó. Las empresas familiares no llevan a cabo acciones que permitan captar nuevos mercados nacionales, menos lo hacen para mercados internacionales, en tanto que una mayor proporción que representa a las empresas no familiares, sí llevan a cabo acciones para captar nuevos mercados, pero a nivel nacional.

Una de las acciones que resultó con mayor valor fue el mejoramiento en procesos o técnicas de producción y/o distribución en el cual el 44.83% de los encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo, siendo el 20.69% empresas familiares y el 17.24% empresas no familiares; el 34.48% mencionaron estar medianamente de acuerdo, de estos el 20.69% fueron empresas familiares y el 10.34% no familiares.

Por otra parte, el uso de tecnologías de información y comunicación ha sido valorada de forma positiva por los encuestados, en cuanto a estas actividades, el 64.29% ha señalado estar totalmente de acuerdo, de ellos, el 24.43% fueron empresas familiares y el 32.14% empresas no familiares; por otra parte el 14.29% mencionó estar medianamente de acuerdo, de ellos el 10.71% fueron empresas familiares y el 3.57% empresas no familiares; solo el 3.57% resultó estar indeciso, los cuales corresponden a empresas de estructura familiar.

Análisis de regresión y correlación

Se realizó el análisis de correlación para determinar la existencia de una relación entre las variables. Se tomó como variable dependiente la innovación y como variables independientes las dimensiones de la RSE, que para este caso fueron la dimensión social, económica y medioambiental, con el propósito de establecer si las acciones de Responsabilidad Social influyen en la innovación empresarial, para ello se plantean las siguientes hipótesis:

Ho: No existe relación entre las acciones de RSE y la innovación empresarial

Ha: Existe relación entre las acciones de RSE y la innovación empresarial.

Tomando en cuenta un nivel de significancia del 5% se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 3. Relación entre la innovación y las dimensiones de la RSE.

Innovación	Dimensiones de la RSE		
	Social	Económica	Medioambiental
Correlación de Pearson	51.40%	42.70%	57.90%
Sig. (bilateral)	0.004	0.021	0.001
Covarianza	0.562	0.541	1.017
N	29	29	29

De acuerdo con los resultados, la correlación de Pearson indica que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables, tomando en cuenta que el valor de la significancia asintótica para los tres casos resultó ser menor que el nivel de significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En cuanto al nivel de la relación, el resultado obtenido a partir de la correlación de Pearson indica que existe una relación moderada entre la dimensión social y la innovación de 51.40% y de 57.90% para la relación entre la dimensión medioambiental y la innovación. Por otra parte, la correlación entre la dimensión económica y la innovación resultó ser de 42.70%, esto significa que existe un nivel medio en la relación entre estas variables como se puede ver en la Tabla 3.

Con lo anterior podemos concluir que las empresas de Ciudad del Carmen realizan acciones de RS, Sin embargo, no han impactado totalmente en la innovación empresarial.

Conclusiones

Las acciones de responsabilidad social empresarial se pudieron describir a partir de la dimensiones social, económica y medioambiental. Se pudo observar que, en cuanto a la dimensión social, esta se enfoca en mejorar

la calidad de vida de los empresarios, formulación de políticas de flexibilidad laboral que permiten conciliar la vida laboral con la vida personal, dinámica en el dialogo con los empleados, así como la relación entre el salario, competencias y rendimientos de los empleados; en cuanto a la dimensión económica, está orientada a proporcionar productos y/o servicios de alta calidad a los clientes, así como informar de manera completa y precisa sobre las características de los productos y/o servicios, además de mencionar que se consideran una distinción por mantener los mejores niveles en relación a calidad-precio ofrecida. Mientras que la orientación de la dimensión medioambiental se basa en la consideración del ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia, la capacidad de minimizar el impacto ambiental y estar a favor de la reducción de emisiones de gases, residuos y reciclaje de materiales, esto refleja la importancia en el cuidado del medio ambiente.

En cuanto a la dimensión social de la RSE, las empresas no familiares se preocupan por mejorar la calidad de vida de los empresarios, existe relación entre el salario de los empleados con las competencias y rendimientos que obtienen y participan en proyectos sociales destinados a la comunidad, en esta dimensión no adquieren relevancia las empresas familiares.

Con respecto a la dimensión económica, tanto empresas familiares como no familiares proporcionan a los clientes información completa y precisa sobre los productos y servicios que ofertan, por otra parte, las empresas no familiares se caracterizan por mantener la mejor relación entre calidad y precio, mientras que las empresas familiares se preocupan por proporcionar productos y servicios de alta calidad, sin embargo consideran que su gestión económica no es considerada como merecedora de apoyo público regional o nacional, asimismo no cuentan con procedimientos eficaces para la gestión de quejas.

En la dimensión medioambiental de la RSE, adquieren relevancia las empresas no familiares, ya que son capaces de minimizar el impacto ambiental, consideran el ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia, adoptan programas para el uso de energías alternativas, sin embargo, no realizan periódicamente auditorías ambientales.

En cuanto a la innovación, son las empresas no familiares las que llevan a cabo nuevas prácticas para la captación de nuevos mercados nacionales y en menor medida internacionales, así como intensificar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por otra parte, son las empresas familiares las que en su mayoría han llevado a cabo mejoras en los procesos o técnicas de producción y/o distribución.

Con respecto a cómo influyen las acciones y/o prácticas de responsabilidad social en la innovación empresarial, a partir de los resultados se puede concluir que existe una relación media entre la innovación con la dimensión social y medioambiental de la RSE, mientras que entre la innovación y la dimensión económica la relación es moderada, asimismo los resultados muestran que las empresas no tienen un alto grado de innovación en sus procesos, lo cual indica que, aunque se lleven a cabo acciones de responsabilidad social, estas no tienen un impacto significativo en la innovación empresarial.

Referencias

- [1] S.P. Sethi, "The Growing Concern Over Business Responsibility," *California Management Review*, 1975.
- [2] A. Argandoña, "La responsabilidad social de las pequeñas y medianas empresas," *Revista antiguos alumnos del IEEM*, pp 53-60, 2008.
- [3] R. Mitchel, B. Agle, and D. Wood, "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the principle of who and what really counts," *Academy of Management Review*, 1997.
- [4] D. Gallardo - Vázquez, M.I. Sánchez- Hernández, "Análisis de la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el éxito competitivo de las microempresas y el papel de la innovación," *Universia Business Review*, no. 38, pp. 14-31, 2013.
- [5] J. Herrera, M. Larrán, M. Lechuga, y D. Martínez "Responsabilidad social en las PyMEs: análisis exploratorio de factores explicativos," *Revista de contabilidad*, vol. 19, no. 1, pp. 31-441, 2016/01/01/ 2016.
- [6] T. Zellweger, T. Astrachan, "On the emotional value of owning a firm," *Family Business and Enterprise Development*, vol. 21, no. 4, pp. 347-363, 2008.
- [7] T. M. Zellweger, R.S. Nason, "A stakeholder perspective on family firm performance," *Family Business Review*, no. 21, pp. 203-216, 2008/09/08/ 2008.
- [8] L. M. Uhlener, H. J. M. van Goor-Balk E. Masurel, "Family business and corporate social responsibility in a sample of Dutch firms," *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 11, no. 2, pp. 186-194, 2004/06/01/ 2004.
- [9] D. Baumaann- Pauly, C. Wickert, D. Spence, and A. Georg, "Organizing corporate social responsibility in small and large firms: Size matters," *Journal of Business Ethics*, vol. 115, no. 4, pp. 693-705, 2013.
- [10] H. Jenkins, " A critique of conventional CSR theory: Am SME perspective," *Journal of General Management*, vol. 29, no. 4, pp. 37-57, 2004/06/01 2004.